

Notificações

[CCRMDC] Decisión del editor/a

17-06-2025 06:16

Joao Passos:

Hemos tomado una decisión sobre su envío en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional , "PROVAS DIGITAIS: AMEAÇAS NÃO RESOLVIDAS À EQUIDADE E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA".

Nuestra decisión es: Aceptar el envío

Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional

<http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales>

- **[CCRMDC] Decisión del editor/a**

31-03-2025 07:02

Estimado

Joao

Passos:

Esperando encontrare muy bien, le comento que ya contamos con los resultados de ambas evaluaciones, como podrá observar son positivas. Por lo cual, le solicitamos llevar a cabo las modificaciones que considere necesarias y hacer llegar su version final.

Revisor/a

C:

Recomendación:

Publicable

con

modificaciones

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (valor: 40 puntos)

a. Originalidad y relevancia del tema

¿El texto constituye una aportación propia del autor? ¿El tema estudiado destaca en la discusión actual?

Sim, o texto trata-se de contribuição original do autor, o qual abordou questões específicas e detalhadas sobre o uso de provas digitais no processo penal, com foco na realidade brasileira. O autor utilizou-se de informações recentes envolvendo a confiabilidade das provas no Brasil, bem como pontuou casos envolvendo o crescente uso de tecnologias digitais em investigações criminais e a necessidade de garantir a integridade e a validade dessas provas, bem como levantou questões importantes sobre a presunção de inocência, a confiabilidade das provas e a necessidade de regulamentação adequada.

b. Planteamiento del problema

¿Hay una hipótesis, una tesis propuesta?

Sim, o artigo propõe uma tese clara sobre os desafios e ameaças não resolvidas relacionadas ao uso de provas digitais no processo penal. A hipótese central do autor é que a falta de padronização, ausência de intervenção legislativa e validação científica das provas digitais compromete a equidade e a presunção de inocência dos acusados.

c. Fundamentación teórica

¿El trabajo se inserta en un marco de debate determinado?

¿El trabajo tiene los suficientes apoyos teóricos?

Enquadra-se dentro do campo do direito penal e da ciência forense digital, tanto que pontuou os desafios da dataficação e da confiabilidade da perícia, a necessidade de independência dos peritos, além de intervenção legislativa para padronizar a coleta e análise das provas digitais, visando resolver as ameaças à equidade e à presunção de inocência. O trabalho possui um bom suporte teórico. Utilizou-se da legislação, jurisprudência, alguns autores conhecidos e material esparsos (artigos e notícias), ante o viés atual da questão.

III. DESARROLLO (valor: 40 puntos)

a. Estructura y articulación del tema estudiado

¿Existe una exposición sistematizada u ordenada del tema

Sim, o artigo apresenta uma exposição sistematizada e ordenada do tema. A estrutura é bem definida e segue uma sequência lógica que facilita a compreensão.

b. Análisis sustantivo del problema y solución planteada

¿Se aborda realmente el problema planteado?

¿La solución propuesta es congruente?

O artigo debate várias questões e propõem soluções de implementação prática para padronizar, evitar erros e condutas incorretas, todavia, não resolve o problema das ameaças, pois essas requerem atuação de terceiros (legisladores, juízes...). A solução proposta é consistente porque aborda os desafios e ameaças associados ao uso de provas digitais no processo penal, bem como apresenta, ainda que de modo mais tímido, propostas para solução (padronização, confiabilidade na perícia e independência dos peritos).

c. Argumentación

¿Se realiza una argumentación y contra argumentación adecuadas, aunque no se comparta el punto de vista del autor?

Sim, o artigo apresenta argumentos e contra-argumentos de forma adequada. Embora em alguns momentos a visão crítica e, de certo modo, negativa prevaleça quanto à colheita das provas digitais atuais, faz menção ao uso da tecnologia como necessário, desde que regulamentado.

IV. RESPALDO BIBLIOHEMEROGRÁFICO (Valor: 20 puntos)

a. Notas a pie de página

¿Las notas a pie de página son suficientes y pertinentes?

Las notas a pie de página deben cumplir con dos funciones: indicar el apoyo bibliohemerográfico de la argumentación, así como ampliar ideas y referencias sobre el tema. Conforme a criterios editoriales de la revista, ¿se sigue la última edición del formato de citación APA?

Não há notas de rodapé. Em vez disso, as referências são listadas ao final do documento, na seção de referências. Elas são suficientes e relevantes, mas precisam ser melhor adequadas.

b. Bibliohemerografía

¿Las referencias bibliohemerográficas son suficientes para dar sustento al trabajo?

¿La bibliohemerografía utilizada está actualizada?

Sim, as referências bibliográficas no artigo são suficientes para sustentar o trabalho. Elas abrangem uma variedade de fontes (acadêmicas, relatórios técnicos, normas técnicas e decisões judiciais), e estão, em sua maior parte, atualizadas com referências recentes.

V. EVALUACIÓN

- Positivo

VI. EN SU CASO, INDICAR CUÁLES SERÍAN LAS CORRECCIONES A HACER EN RELACIÓN CON LOS APARTADOS ANTERIORES

Corrigi as citações e bibliohemerografia.

VII. PUNTAJE

- 40-40
- 40-40
- 20-20

Revisor/a

E:

Recomendación:

Aceptar

este

envío

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (valor: 40 puntos)

a. Originalidad y relevancia del tema

¿El texto constituye una aportación propia del autor? ¿El tema estudiado destaca en la discusión actual?

La lectura del texto presupone una aportación propia del autor que utiliza una competente bibliografía para introducir una discusión novedosa en el ambiente jurídico, aún necesitando de una mirada profunda, cosa que el artículo realiza.

b. Planteamiento del problema

¿Hay una hipótesis, una tesis propuesta?

El texto presenta el problema bien definido, donde las hipótesis están claramente apuntadas e bien desarrolladas, con soporte bibliográfico de punta. Además, la tesis propuesta fue suficientemente trabajada a través de las hipótesis que permitieron una adecuada y lógica conclusión.

c. Fundamentación teórica

¿El trabajo se inserta en un marco de debate determinado?

¿El trabajo tiene los suficientes apoyos teóricos?

El trabajo analiza, con adecuado soporte bibliográfico, los diversos aspectos propuestos para la tesis y su hipótesis. Facilitando el debate entre la doctrina y la jurisprudencia. Uno de los puntos fuertes del trabajo consiste en su bibliografía, compuesta de autores nacionales y extranjeros directamente ligado al tema desarrollado.

III. DESARROLLO (valor: 40 puntos)

a. Estructura y articulación del tema estudiado

¿Existe una exposición sistematizada u ordenada del tema

El trabajo está, innegablemente, bien estructurado, con desarrollo lógico e temas bien definidos, pero, a veces, poco desarrollado, como por ejemplo el da la "Apreciação da prova pericial". Quizá otros temas hubieran podido entrar en la discusión, para profundizar la temática, tales como, las distinciones entre documentos digitales, electrónicos y virtuales o aún las especies de documentos digitales.

Los temas presentados, no se puede negar, fueron suficientemente sistematizados y ordenados entre si.

b. Análisis sustantivo del problema y solución planteada

¿Se aborda realmente el problema planteado?

¿La solución propuesta es congruente?

Sí, el texto no solamente aborda el problema planteado, como también lo desarrolla de forma adecuada. Delante del adecuado desarrollo del tema presentado, la conclusión propuesta es compatible con todas las premisas utilizadas.

c. Argumentación

¿Se realiza una argumentación y contra argumentación adecuadas, aunque no se comparta el punto de vista del autor?

Sí, el texto desarrolla una argumentación objetiva, con soporte en la bibliografía utilizada, pero la contra argumentación no está suficientemente trabajada.

IV. RESPALDO BIBLIOHEMEROGRÁFICO (Valor: 20 puntos)

a. Notas a pie de página

¿Las notas a pie de página son suficientes y pertinentes?

Las notas a pie de página deben cumplir con dos funciones: indicar el apoyo bibliohemerográfico de la argumentación, así como ampliar ideas y referencias sobre el tema. Conforme a criterios editoriales de la revista, ¿se sigue la última edición del formato de citación APA?

Las notas de pie de página confieren sí apoyo bibliohemerográfico en toda la argumentación presentada en el texto, bien como ampliándosela significativamente. Acredito, así, que el respaldo bibliohemerográfico cumple los requisitos de la revista, incluso porque están en conformidad con el formato de citación APA.

b. Bibliohemerografía

¿Las referencias bibliohemerográficas son suficientes para dar sustento al trabajo?

¿La bibliohemerografía utilizada está actualizada?

Como dicho arriba, las referencias bibliohemerográficas son suficientes para entregar sustento al trabajo, vez que están actualizadas y diversificada.

V. EVALUACIÓN

- Positivo

VI. EN SU CASO, INDICAR CUÁLES SERÍAN LAS CORRECCIONES A HACER EN RELACIÓN CON LOS APARTADOS ANTERIORES

No creo que el trabajo necesite correcciones.

VII. PUNTAJE

- 40-40
- 30-40
- 20-20

